

ANÁLISE DE VESTÍGIOS DE SANGUE EM ELUCIDAÇÃO DE CRIMES: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Biológicas, Ciências Jurídicas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122
MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7986967

Herica Daniele Fernandes Sousa¹

Eduardo Abdias²

RESUMO:

A violência é um problema de esfera mundial. Há diversas dificuldades relacionadas a resolução dos crimes violentos. Neste sentido, a população, os governos ou as autoridades competentes podem contar análise de vestígios de sangue para elucidação de crimes. **Objetivo:** Conhecer e investigar quais as principais contribuições da análise de vestígios de sangue para elucidação de cena de crimes de violência. **Método:** Revisão Integrativa de Literatura entre o período de 2018 à 2023, em bases de dados como Scielo e BVS. **Resultados:** Os resultados desses estudos resultaram na seleção de 4 artigos, que evidenciaram as principais contribuições, as dificuldades, os padrões e técnicas definidos para análise. **Discussão:** Existe diversas contribuições na elucidação de casos, principalmente se tratando na detecção do responsável pelo crime. **Conclusão:** O estudo permitiu o conhecer e investigar as principais contribuições da análise de vestígios de sangue para elucidação de crimes de violência.

Palavras-chave: Manchas de sangue. Ciências Forenses. Exames.

ABSTRACT:

Violence is a worldwide problem. There are several difficulties related to the resolution of violent crimes. In this sense, the population, governments or competent authorities can count on the analysis of traces of blood to elucidate crimes. Objective: To know and investigate the main contributions of the analysis of blood traces to the elucidation of the scene of crimes of violence. Method: Integrative Literature Review between the period from 2018 to 2023, in databases such as Scielo and BVS. Results: The results of these studies resulted in the selection of 4 articles, which highlighted the main contributions, difficulties, standards and techniques defined for analysis. Discussion: There are several contributions in the elucidation of cases, mainly dealing with the detection of the person responsible for the crime. Conclusion: The study allowed knowing and investigating the main contributions of the analysis of blood traces to the elucidation of crimes of violence.

Keywords: Blood stains. Forensic Sciences. Exams.

INTRODUÇÃO

A violência é um problema de esfera mundial. No Brasil os casos de violência são frequentes, por isso é considerado um dos países mais violentos do mundo, correspondendo a pelo menos cerca de 10% dos casos registrados de total homicídio. Além disso, há diversas dificuldades relacionadas a resolução dos crimes violentos, mas população, os governos ou as autoridades competentes podem contar com análise de sangue para elucidação de diversos casos, como em casos de violência (SILVA *et al.*, 2021).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), violência é toda ação que tem o uso intencional de força física e/ou poder, ameaçados contra si ou contra outra pessoa, que possa resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou até mesmo a privação (GUAZZELLI, 2018).

Essas novas técnicas que são realizadas por meio de análise de material genético (DNA), permitem áreas como a farmácia, medicina e biomedicina, a identificar

por meio da tecnologia PCR, com uma quantidade pequena de amostra como uma gota de sangue ou um fio de cabelo, seja possível identificar quem é o responsável pelo ato de violência investigado (OLIVEIRA; FILHO, 2018).

Com isso, um dos principais vestígios mais priorizados para análise de um crime de violência é o sangue. Isso ocorre devido a possuir um extenso tempo de detecção e à grande quantidade de carga genética que é concentrada, por menor que seja a quantidade amostral. A Hematologia Forense, estuda a variáveis do sangue, dividindo-se em dois campos a Identificadora e a Reconstutora. Dentre as características das variáveis, destaca-se as: sistema ABO e Rh, enzimas das células vermelhas, contusões, hematomas, rigor mortis, entrou outros padrões do sangue (ALBUQUERQUE, 2019)

As manchas de sangue são importantes na hematologia forense ao se tratar de investigações periciais, principalmente as que envolve os locais onde ocorreu homicídio. Essa análise em locais que foram cenas de crimes, permite identificar do tipo de arma até a quantidade de golpes que foram deferidos na vítima, permitindo elucidar convergência dos impactos e o depoimento dos indivíduos envolvidos no caso investigado (SILVA *et al.*, 2021).

Por isso, os padrões de manchas de sangue são capazes de fornecer informações importantes sobre os eventos de crimes, possui uma certa confiabilidade e segurança sobre a assertividade dos resultados. Apesar das contribuições, pouco se sabe sobre análise e os padrões de manchas de sangue, utilizadas como vestígios de sangue na elucidação em cena de crime. Devido a intensa onda de crimes de violência bem como o impacto que as manchas de sangue (como amostra) e a análise das mesmas podem proporcionar para elucidar casos, justifica-se esta pesquisa (OLIVEIRA, 2018).

Desta maneira, o objetivo geral deste trabalho é conhecer e investigar quais as principais contribuições da análise de vestígios de sangue para elucidação de cena de crimes de violência, e tem como objetivos específicos verificar quais as principais dificuldades para análise das manchas de sangue em locais que foram

cenar de crimes, apontar quais os padrões de mancha de sangue, indicar quais as principais técnicas de identificação.

Sobre o procedimento metodológico, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em materiais já publicados entre o período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2023. Tal formato de pesquisa, sugere critérios previamente estabelecidos, a fim de delimitar a coleta de dados e análise, tornando possível a obtenção de resultados e análise dos mesmos. Esse formato de pesquisa tem seus resultados validados pelos materiais que são utilizados para embasamento teórico, sendo estes, artigos científicos completos que possuem em comum a temática do presente trabalho em (SILVA *et al.*, 2018).

O presente trabalho organizado em seis capítulos, o primeiro capítulo a introdução que faz uma breve contextualização sobre o conteúdo a ser contemplado, o segundo contendo a fundamentação teórica, que aborda as informações centrais que são utilizadas para embasamento do trabalho, o capítulo três que trata da metodologia a qual foi necessária para a realização do trabalho, o quarto apresenta os resultados obtidos desta pesquisa, o quinto capítulo que trata de discutir os resultados e, o sexto capítulo que faz o fechamento do trabalho trazendo as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Vestígio de sangue

Os vestígios coletados após a ocorrência de um crime, no espaço onde o mesmo foi executado, são denominados de evidência material e podem ser objetivos, marcas, objetos ou sinais, sendo fotografados no local, antes da coleta, e investigados e analisados pericialmente. Os vestígios são subdivididos em micro vestígios, biológicos, morfológicos, químicos e físicos (GOMES, 2019).

Dentre os principais vestígios encontrados, o sangue é um dos vestígios prioritários, visto que, possui carga genética e achados relacionados ao sistema ABO e Rh, contusões, hematomas, dentre outros. Diante disso, o sangue

representa uma importância no contexto das investigações periciais, principalmente na ocorrência de mortes violentas (SILVA *et al.*, 2021).

O sangue pode fornecer informações relacionadas ao crime, considerando o desde a sua deposição, sendo importante quando não houve a identificação do corpo. Pode-se observar que a identificação e avaliação dos vestígios de sangue são indispensáveis na investigação de crimes, apresentando uma grande importância, visto que, através dessa análise será possível identificar vítimas e suspeitos (OLIVEIRA, 2018).

Antes de realizar qualquer tipo de análise, os vestígios devem passar por processos de confirmação em relação ao vestígio possuir origem humana. Nesse sentido, quando o sangue é recebido essa confirmação deverá ser realizada. A análise dos vestígios ocorre nas regiões repetidas do DNA, os polimorfismos, sendo os mais comumente encontrados: microssatélites, minissatélites, VNTRs ou STRs (OLIVEIRA; FILHO, 2018).

2.2 Sangue em cena de crime

O sangue é o fluido corporal mais abundante identificado na cena do crime e é muito importante em uma investigação, podendo apresentar diferentes aparências de acordo com o tempo que ficar exposto no ambiente e do tipo de área em que se encontra (JESUS, 2021)

Como forma de prova criminal, o sangue pode condenar um criminoso por meio de uma ligação tênue entre o assassinado e seu algoz se o processo de análise das evidências, principalmente do sangue, for realizado corretamente (ALBUQUERQUE, 2019)

Pereira e Marcos (2020) explicam que a técnica de hematologia forense realiza o estudo de manchas, respingos e gotas de sangue em cenas de crime visando fornecer informações como a arma que foi utilizada no crime, a quantidade de golpes que foram desferidos na vítima e quando o crime foi cometido. Manchas recentes são geralmente vermelhas e úmidas enquanto manchas mais velhas têm aparência rachada com escamas brilhantes e aparência esverdeada. Assim,

percebe-se que a idade de uma mancha depende de dois fatores predominantes, sendo eles: cor e resolução (GOMES, 2019).

A cor determina a idade de uma mancha, mas fatores como umidade, temperatura, podridão, intensidade da luz e fatores químicos que afetam isso também devem ser considerados, quanto mais nova a mancha, maior sua solubilidade (SILVA, 2021).

Através da distribuição topográfica é possível saber se o cadáver foi deslocado, se a vítima caminhou após o ferimento por onde caminhou, em que posição estava, se fez determinadas ações antes ou depois do ferimento, sendo possível também determinar as ações do criminoso e se ele foi ferido (NAVES, 2022).

2.3 Análise de padrões de mancha de sangue

A diferenciação entre as manchas e o padrão de sangue, se dar por algumas particularidades. A quantidade de sangue (amostra) que há em um local, o padrão é constituído a partir que essas manchas são distribuídas em uma superfície, ou seja, relaciona-se com o formato que elas apresentam, de forma que apresentem indícios que para resolver o delito. Essa área de pesquisa tem relevância, possui conceitos basilares consolidados, que são utilizados para interpretações de fatos (SILVA *et al.*, 2021).

Os padrões podem variar de acordo com o método escolhido. Pode ser feito a classificação das manchas pela contagem em grupos e o padrão de sua análise, pode-se denominar esse método como *Bloodstain Pattern Analysis – BPA*, que analisará a forma, tamanho e distribuição das manchas, sendo possível por meio dessa metodologia determinar mecanismos que originaram aquela mancha de sangue (PEREIRA; MARCOS, 2020).

Vale destacar, que essa execução ainda pode ser realizada através de programas computacionais, para que a reconstrução da cena do crime seja realizada de forma mais precisa, permitindo o melhor esclarecimento dos fatos (MILESKI, 2016). Outro ponto a ser salientado, relaciona-se aos padrões de manchas de sangue e as possíveis variáveis a se considerar, sendo estes: a altura que o sangue

decaiu, o volume de sangue derramado, superfície que foi encontrado, dentre outros. Outro ponto importante a discutir, relaciona-se que as manchas de sangue encontradas, podem apresentar-se em estado sólido ou líquido e a sua coleta irá depender da sua apresentação, podendo ocorrer por pipeta, ou quando sólido, coletado as suas crostas. com o auxílio de uma espátula (FINEZ; CHIARATO, 2016).

Dentre os principais fatores que dificultam a interpretação das manchas de sangue, seja por alteração ou deterioração, são os fatores ambientais na cena do crime. Entre estes, podemos incluir a umidade do local. Estudos realizados demonstraram que manchas de sangue demoravam mais para secar quando a umidade ultrapassava 60%. Ao afetar o tempo de secagem das manchas, sua morfologia irá variar. Conhecer os padrões de mancha de sangue também pode ajudar a determinar a cronologia do crime, pois o tempo de secagem varia, de modo que a cronologia relativa a outras provas será imprecisa (DRYZAL, 2018).

Para uma interpretação completa dos padrões de manchas de sangue, é necessário que o local esteja bem preservado, mas isso nem sempre será possível devido a fatores agravantes ou má conduta das autoridades/especialistas quando chegam ao local. Salienta-se, que é de suma importância que todas as evidências de sangue seja bem preservada para não interferir em sua análise e interpretação, e seu uso em tribunal (BOTTEON, 2018).

2.3.1 Técnica de Identificação

As técnicas de identificação podem se dar através de teste de presunção, por exame macroscópico e teste de espécie, e para isso, utiliza-se do sistema de luz de varrimento, onde serão localizadas as manchas de sangue e qual o percurso de cada mancha. O teste de presunção será empregado na constatação dos vestígios de sangue, destacando-se o luminol, Kastel Meyer, reagente de benzidina (ALVES; BOAVENTURA, 2021).

Em alguns casos, é preciso realizar a identificação da presença de sangue que momentaneamente não se encontra visível a olho nu, sendo necessária a utilização de métodos físicos como fonte de luz forense, para a melhor

identificação de resíduos, quando estes sofreram tentativa de limpeza para impedir a visibilidade (DRYZAL, 2018). Há também testes de detecção de sangue oculto, como o luminol e imunocromatográfico, que permitem a detecção porções de sangue, mesmo após a tentativa da limpeza do local, visto que, há hemoglobinas, presentes nas hemácias, envolvendo íons de ferro e estimulam a reação quimioluminescente do luminol (OLIVEIRA, 2018).

Lalonde e Millman (2019) expõe em seu estudo que o teste de *Kastle Meyer* é um teste muito eficaz, mas no caso de a vítima usar calça jeans, outro teste precisa ser realizado para agregar e validar os resultados devido ao uso da enzima de peroxidase que é utilizada na 10 fabricação de algumas calças jeans, assim levando a um resultado de falso positivos para a presença de sangue.

O reagente de *Kastle-Meyer* (KM) é dentre os testes de identificação do sangue o mais sensível, considerando os testes presuntivos, detectando sangue em diluições de concentração de até 1:10.000. Há a oxidação da fenolftaleína pelo oxigênio que gera a coloração rosada na existência de sangue (LOPES *et al.*, 2021).

Assim como o reagente de *Kastle-Meyer*, o reagente de benzidina relaciona-se a catálise da decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, considerando a presença de hemoglobina no sangue. O mecanismo de ação se dá na medida que o oxigênio se oxida e modifica a estrutura própria, sendo bastante claro durante o procedimento, visto que, surge a coloração azul da solução (MORAIS; BARROS; DANTAS, 2020).

3. METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão integrativa. A revisão integrativa é método que realiza a combinação de dados da literatura empírica e teórica, que direcionam a definição de conceitos, revisão de teorias, análise metodológica e até mesmo a identificação de lacunas, proporcionando a produção em síntese acerca do conhecimento bem como da incorporação da aplicabilidade dos resultados práticos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Para a elaboração desta revisão integrativa adotou-se o fluxo de algumas etapas, esquematizado no fluxograma da Figura 1.

Figura 1– Fluxograma do percurso metodológico do trabalho

Fonte: autora da pesquisa (2023).

Observando a relevância da análise de vestígios de sangue em elucidação de crimes, e a alta incidência de caso de crimes violentos, a questão norteadora levantada foi: Quais as principais contribuições da análise de vestígios de sangue na elucidação de caso de crimes de violência?

A presente pesquisa deu-se pelo emprego dos descritores indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), são eles: Manchas de sangue, Ciências Forenses, Exames, nas bases de dados: Esses descritores foram utilizados no campo de busca das seguintes bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), que dentro dessas bibliotecas estão diversas revistas, durante o período de 2018 à de 2023.

Ao critério de inclusão definiu-se os seguintes: os estudos que disponibilizassem o texto completo na íntegra, nos idiomas português e inglês, publicado entre fevereiro de 2018 a fevereiro de 2023 (nos últimos 5 anos). Para os critérios de exclusão definiu-se que os textos que apresentassem fuga a temática do estudo, estudos repetidos, livros e capítulos de livros.

Quanto a avaliação crítica, realizou-se a leitura na íntegra de cada trabalho selecionado, posteriormente foi elaborado através de q contendo as principais informações referente a cada um dos artigos selecionados. Portanto, para extrair as informações dos estudos, foi considerado as seguintes informações: autor, ano do artigo, base de dados, metodologia, objetivo, amostra estudada e principais resultados da pesquisa.

4. RESULTADOS

A partir desta busca, relacionou-se inicialmente 43 artigos aos critérios pré-definidos para inclusão e exclusão dos artigos selecionados. Após esta seleção, foi aplicado os critérios de idioma, disponibilidade de textos completos e a exclusão. No fim dessa seleção restaram 4 artigos, que se enquadraram nos critérios adotados, acima citados (**Figura 2**).

Figura 2– Fluxograma do processo de seleção do trabalho

Fonte: autora, adaptação do PRISMA (2019).

Para contemplar e visualizar cada um dos trabalhos selecionados, no quadro 1, é exposto refere-se a cada um dos trabalhos, as informações como: título do artigo; autores do trabalho; periódico; ano de publicação.

Quadro 1 – informações iniciais dos artigos selecionados

Nº	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR(ES)	PERIÓDICO	ANO
----	------------------	-----------	-----------	-----

A1	Manchas de sangue: A física e a biologia nas cenas de crimes.	FINEZ, M. A; CHIARATO, C. G.	Pubmed	2019
A2	Técnicas de biologia molecular utilizadas para desvendar crimes.	OLIVEIRA, T. S; FILHO, A. V. M.	Pubmed	2018
A3	Hematologia forense reconstrutora no Brasil.	ROCANTO, P. A; SERRA, M. C; FRENANDES, M. C.	Pubmed	2023
A4	Detecção e análise de sangue humano em cena de crimes sexuais simulados	SILVA, A. V; <i>et al</i>	Pubmed	2021

Fonte: autora da pesquisa (2023).

No quadro 2, destaca-se as principais informações dos trabalhos selecionados, em u forma de uma breve síntese, contendo as seguintes informações: objetivos; métodos; amostra estudada e os principais resultados.

Quadro 2 – Apresentação do resumo dos trabalhos selecionados.

Nº	OBJETIVOS	MÉTODOS	AMOSTRA ESTUDADA	PRINCIPAIS RESULTADOS
A1	Realizar um procedimento experimental relacionado ao gotejamento perpendicular de sangue a uma altura fixa,	Pesquisa experimental/Artigo.	Padrões das manchas de sangue em 6 superfície diferentes.	Realizar um procedimento experimental relacionado ao gotejamento perpendicular de sangue a uma altura fixa, em

	em diferentes superfícies e analisar formato, diâmetro e as características básicas ao tocar uma superfície.			diferentes superfícies, e analisar formato, diâmetro e as características básicas ao tocar uma superfície.
A2	estudo da estrutura, função, e transmissão das características hereditárias	Revisão bibliográfica	29 artigos	Dentre as várias técnicas de Biologia Molecular que são utilizadas na perícia criminal, a Reação em Cadeia da Polimerase é utilizada na identificação do DNA, por ter baixo custo, fácil aplicabilidade e alta especificidade
A3	Realizar uma revisão narrativa de literatura para conhecer os trabalhos brasileiros em Hematologia Forense Reconstutora e proporcionar	Revisão narrativa na literatura	16 artigos	Pode-se aferir que na sua maioria os trabalhos englobaram relatos de casos em ocorrências policiais, resumos ou trabalhos de

	uma reflexão sobre a disciplina no país			conclusão e poucos trabalhos experimentais ou observacionais
A4	Avaliar o tempo de detecção de manchas de sangue em três tipos de tecidos utilizando os testes de Kastle-Mey e HemDirect, no período de 50 dias.	Pesquisa descritiva e laboratorial.	1 voluntario e 10 artigos.	Os resultados mostram que os testes Kastle-Meyer e Hem Direct, são eficazes para detecção de manchas de sangue em cenas de crimes

Fonte: autora da pesquisa (2023).

5. DISCUSSÃO

Os vestígios coletados a partir da ocorrência de um crime são evidências cruciais para elucidação dos casos (GOMES, 2019). Segundo Oliveira e Filho (2019), sangue é considerado um dos vestígios cruciais para concluir casos e responsabilizar os responsáveis. Segundo Finez e Chiarato (2019), o sangue é um vestígio importante devido a possuir carga genética e propriedades relacionadas ao sistema Rh e ABO o sangue representa decisivo para investigações periciais, principalmente em caso de crimes violentos.

Silva *et al* (2021), concorda quando afirma em seu estudo que o sangue é um traço biológico indispensável. Para Rocanto, Serra e Fernandes (2023) o sangue é “um importante vestígio biológico encontrado em local de crime de homicídio, pois suas características permitem ao perito realizar valiosas apreciações”, ou seja, a identificação e avaliação de manchas de sangue é integral e importante

nas investigações criminais. Conforme Finez e Chiarato (2019) é através desta análise, que se pode identificar, o tempo em que ocorreu o fato, as últimas movimentações da vítima bem como do suspeito.

Além disso, Oliveira e Filho (2018) mencionam que é através do vestígio de sangue é possível também identificar a ordem que os fatos ocorreram, o trajeto de ocultação de cadáver ou até mesmo da fuga do criminoso.

Para isto, pode contar com técnicas de identificação com biologia molecular através de amostras/fragmentos de sangue, segundo Finez e Chiarato (2019), dentre as várias técnicas de biologia molecular que podem ser utilizadas na perícia criminal, é a reação em cadeia da polimerase, utilizada afim da identificação do DNA; essa técnica permite que várias cópias de um só fragmento de DNA seja realizada *in vitro*, gerando possível a análise posterior.

Silva *et al* (2021), ressalta que reação técnicas como técnicas como Polimorfismo no Comprimento de Fragmentos de Restrição (RFLP), Eletroforese, e Southern Blotting são igualmente importantes para apontamentos de identificação do DNA. De acordo com Rocanto, Serra e Fernandes (2023), as manchas de sangue em uma cena de crime devem ser examinadas considerando as suas características físicas, que abrangem, tamanho, local, tamanho e concentração.

Oliveira e Filho (2018), indica que as manchas podem ser classificadas em grupo, denominados regulares, quando possuem uma estrutura definida, seja ela elíptica ou circular e irregulares, quando não há uma estrutura definida, e estas se representam sem contorno.

Apesar de tamanho impacto para elucidar crimes, há dificuldades para análise das manchas de sangue em locais que foram cenas de crimes, de acordo com Silva *et al* (2021) é necessário programas computacionais eficientes para realizar a reconstrução da cena do crime, afim de conseguir ter uma melhor precisão e permitir o melhor esclarecimento dos fatos.

Rocanto, Serra e Fernandes (2023), apontam que os padrões de manchas de sangue e as possíveis variáveis a ser consideradas, como altura que o sangue

decaiu, volume de sangue derramado, superfície que foi localizado como sendo fatores a dificultar a análise das manchas.

Já Finez e Chiarato (2019), relacionam essa “dificuldade” ao estado (sólido ou líquido) em que as manchas se encontram, a coleta depende da forma que ela se apresenta. Outra questão é que, um dos principais fatores que dificultam a interpretação das manchas de sangue, é devido a alteração ou deterioração, devido aos fatores ambientais na cena do crime. Oliveira e Filho (2018), que umidade do local pode afetar o tempo secagem da mancha e conseqüentemente influencia na variação morfológica da amostra, por fim os autores Rocanto, Serra e Fernandes (2023) e Silva *et al* (2021) salientam que outra dificuldade estar relacionada com a capacitação dos profissionais em conhecer os padrões de mancha e distingui-los.

6. CONCLUSÃO

O estudo permitiu o conhecer e investigar as principais contribuições da análise de vestígios de sangue para elucidação de crimes de violência. Os autores Finez e Chiarato (2019), Silva *et al* (2021), Rocanto, Serra e Fernandes (2023), Oliveira e Filho (2018), concordam que o sangue no quadro forense realiza o papel essencial na elucidação de casos de violência, devido principalmente ao fato de identificar indivíduos que são considerados suspeitos, são decisórias para decifrar a prática cometida a determinado crime.

Apesar de apresentarem a mesma linha de pesquisa, diferenciam por cada um apresentar características particulares como,), Oliveira e Filho (2018) que volta seu trabalho sobre técnicas de biologia molecular utilizadas para desvendar crimes, Finez e Chiarato (2019) que enfatiza a importância do conhecimento acerca dos padrões de manchas, Silva *et al* (2021) que foca no estudo da mancha de sangue em crimes sexuais e Rocanto, Serra e Fernandes (2023), que trata da Hematologia forense reconstutora no Brasil.

Por tamanha variedade em uma só linha de estudo, tornou possível identificar quais as principais técnicas e padrões de manchas, compreender as classificações (regular ou irregular). Que dentre as técnicas mais utilizadas são:

Reação em cadeia da polimerase; Polimorfismo no Comprimento de Fragmentos de Restrição (RFLP); Eletroforese; e Southern Blotting.

Dentre as principais dificuldades enfrentadas destaca-se as relacionadas com o estado da amostra (líquida ou sólida), a disponibilidade de programas computacionais para operacionalizar as análises das manchas e principalmente o conhecimento do profissional para analisar as amostras aos padrões.

Apesar dos resultados obtidos, nota-se que a área desta produção ainda é pouco conhecida, o que torna complexas as realizações de trabalhos acerca da mesma. Por se tratar de um elemento tão crucial para tomada de decisões como a elucidação de crimes, é indispensável enfatizar a necessidade de ampliação de produções científicas nessa linha de pesquisa, a fim de fomentar estudos futuros.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, R. S. L. **Perícia criminal: a importância para a comprovação da materialidade no crime de homicídio.** Portal de Trabalhos Acadêmicos, v. 5, n. 2, 2018.

ALVES, L. Q; BOAVENTURA, R. C. **A importância das manchas de sangue em local de crime:** aspectos periciais. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.7.n.8, 2021.

BOTTEON, V. W. **Interpretação do Padrão das Manchas de Sangue em um Caso de Homicídio em Local Inidôneo.** Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics, v. 7, n. 3, p. 162-171, 2018.

DRYZAL, D. **Bloodstain Pattern Analysis: Applications and Challenges.** DU Quark, v. 2, n. 2, p. 22-29, 2018.

FINEZ, M. A; CHIARATO, C. G. **Análise dos padrões de manchas de sangue: a física e a biologia nas cenas de crimes.** 2016

FINEZ, M. A; CHIARATO, C. G. **Manchas de sangue: A física e a biologia nas cenas de crimes.** Revista Científica da Faculdade Grãñ Tietê. 2019. Disponível em: <https://grantiete.com.br/revistadanvile/images/8.pdf>. Acessado em: 04 de abril de 2023.

GOMES, M. R. **Da breve análise criminológica do transgressor à classificação das manchas de sangue por meio da hematologia forense reconstrutora.** Monografia apresentada ao Centro Universitário de Lavras – UNILAVRAS – como parte das exigências para conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Forenses. Lavras – MG, 2019.

GUAZZELLI, L. N. M. **Análise pericial de manchas de sangue para elucidação da dinâmica de crimes violento.** Revista Especialize On-line IPOG – Goiânia – Ano 9, Edição nº 16. v. 01, 2018.

JESUS, A. C. M. **Comparação de resultados entre Testes Presuntivos/Indicadores de Sangue, em contexto de Local do Crime.** Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra. 2021.

LALONDE, W; MILLMAN, J. S. **Case study: Loss of Kastle-Meyer test specificity on jeans.** Science & Justice, v. 59, n. 3, p. 359-361, 2019.

LOPES, V. K; *et al.* **Detecção de sangue por kastle-meyer em diferentes tecidos após a lavagem com detergente contendo oxigênio ativo.** RECIMA21 -Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e Engenharia/Tecnologia. v. 2, n. 11, 2021.

MILESKI, T. C. **Aplicação de corantes benzazólicos fluorescentes por esipt para a revelação de manchas de sangue em cenas de crime e a síntese do luminol.** Porto Alegre – RS, 2016.

MORAIS, J. M. T. S; BARROS, B. V. M; DANTAS, C, C, F. **A identificação de sangue a benesse da perícia criminal: uma revisão bibliográfica.** 2020.

NAVES, S. M. **Investigação criminal defensiva: uma análise sob a ótica do Garantismo penal.** 2022.

OLIVEIRA, M. A. **Eficácia dos testes quimiluminescente (luminol) e imunocromatográfico (feca-cult e hexagon obti) usados para detectar a presença de vestígios de manchas de sangue em exame pericial em local de crime: uma análise comparativa.** Trabalho Monográfico de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do grau de bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, pelo Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP. Patrocínio – MG, 2018.

OLIVEIRA, T. S; FILHO, A. V. M. **Técnicas de biologia molecular utilizadas para desvendar crimes.** Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde. v.4, n.01, 2018.

PEREIRA, R. L; MARCOS, C. M. P. C. **Os vestígios hematológicos em mortes por arma de fogo.** 2020.

SILVA, A. V; *et al.* **Deteccção e análise de sangue humano em cena de crimes sexuais simulados.** Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.2, 2021.

SILVA, R. M; *et al.* **ESTUDOS QUALITATIVOS: Enfoques Teóricos e Técnicas de Coleta de Informações.** 2018. Disponível em:

<https://portais.univasf.edu.br/medicina-pa/pesquisa/producao-cientifica/experiencias-qualitativas-ebook>. Acessado em: 15 de fev. de 2023.

SOUZA, M. T; SILVA, M. D; CARVALHO, R. **Revisão integrativa: o que é e como fazer.** Einstein, Morumbi, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.

1 Acadêmica do 10º período curso de Farmácia da Faculdade de Imperatriz –

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil